

Олена Осівська

Аспірантка

Київський національний університет культури і мистецтв

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АРХІВНИХ ЦЕРКОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукові дослідження охоплюють всі важливі сфери життєдіяльності суспільства. Відповідно, вони є необхідною умовою для їх існування і розвитку. І це стосується як сфери точних наук, так і гуманітарної сфери. При цьому саме остання виступає певним об'єднуючим фактором у процесах, що, зрештою, і визначають майбутнє суспільства і держави.

Під архівними церковними документами ми розуміємо у першу чергу той масив документів, що зберігається на сьогодні в українських державних архівних установах. Зрозуміло, що існують також документи, що зберігаються при церковних інституціях, однак вони є важкодоступними (крім тих, які оприлюднюються офіційно на електронних ресурсах).

Церковні історичні документи зберігаються на сьогодні практично в усіх центральних та обласних архівних установах (за виключенням, хіба що дуже вузько профільних). Ця інформаційна база охоплює надзвичайно широкі хронологічні рамки – від часів Русі і до ХХ ст. включно. Так само широко представлено і географічні рамки. Більше того, вони навіть не обмежуються суто українськими етнічними та державними межами. В сучасних українських архівах представлені церковні документи, пов'язані й з іншими територіями. Так, в ІР НБУВ зберігаються документи, зв'язані своїм походженням із Сербією, Віднем, Константинополем, Молдовою, Афоном, Грузією та ін.¹

Оприлюднення архівних документів через наукові дослідження займає достатньо довгий час. Прискорення цього процесу стало можливим у першу чергу завдяки процесу цифровізації. У грудні 2019 р. Державна архівна служба України офіційно оголосила, що 2020 р. саме цифровізація архівних документів стане її пріоритетом. Звичайно, ця позиція мала загальний характер. Тому було оголошено, що “в першу чергу архіви опублікують описи, що стосуються дорадянського і радянського періоду, які найбільше цікавлять користувачів, та удосконалені описи”².

Значення цифровізації архівних церковних документів для сучасних наукових досліджень важко переоцінити. В результаті її реалізації досягається одразу дві мети, які не можна відділити одна від іншої. Одна – вдосконалити систему доступу науковців до архівних документів, і полегшити його для опрацювання та оприлюднення. Інша – збереження архівних документів як важливих історичних інформаційних об'єктів. Власне саме на цьому наголосувала Тетяна Ємельянова, заступниця голови Державної архівної служби України: “У підсумку це дасть змогу створити спільну онлайн платформу, яка б функціонувала в режимі єдиного вікна, і користувачі отримали можливість відшукати потрібні відомості, не виїжджаючи до того чи іншого архіву. Це світова практика, яка у майбутньому буде впроваджена і в Україні”³.

Наукові дослідження у сфері суспільно-церковних та державно-церковних відносин, як показала практика останніх років, мають вагоме суспільне значення. На це вказують події та дискусії (у т.ч. й політичні), пов'язані із наданням Томосу від константинопольського патріарха Варфоломія, створенням Православної Церкви України, законодавчими ініціативами

¹ Грецькі актові документи і листи. Каталог рукописів. Укладач С. Чернухін. Київ, 1991. 54 с.

² Оцифрування описів архівних документів стане пріоритетом у роботі державних архівів у 2020 р. URL: <https://archives.gov.ua/ua/2019/12/18/%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd/> (Доступ: 17.03.2023)

³ Тетяна Ємельянова: Цифровізаційні процеси в архівній галузі потребують належного науково-методологічного супроводу. URL: <https://archives.gov.ua/ua/2020/05/12/тетяна-емельянова-цифровізаційні-проц/> (дата звернення: 17.03.2023)

Верховної Ради України, діяльністю проросійського лобі (як окремих особистостей, так і організацій) на території України тощо. При цьому слід відзначити, що на аргументацію всіх сторін, задіяних у цих процесах, впливала можливість залучення та відповідного трактування саме архівних документів.

Одночасно треба вказати, що інформація, що міститься в архівних церковних документах є надзвичайно широкою. Вона не має вираження суто церковно-службового і релігійного як це може уявити на перший погляд пересічний громадянин. Навпаки, вона включає в себе матеріали пов'язані із перебігом політичних, ідеологічних, культурних, економічних, соціальних процесів. І саме весь комплекс цих матеріалів дозволяє сучасному науковцю детально та всебічно розглянути питання, пов'язані із функціонуванням Церкви на українських землях та її впливом на суспільний розвиток.

Робота з цифровізації архівів, що доволі широко розпочалася у 2020 р., стала достатньо відчутною вже за короткий період. В багатьох архівах дослідники мають можливість ознайомитися з основними описами архівних фондів, а подекуди навіть з самими архівними справами. Найбільш прогресивними у цьому напрямку виявились центральні архіви, що можна побачити на сайтах ЦДІАК України, Держархіву м. Києва та ін. Разом з тим, в інших архівах цей процес йде повільніше. Інколи архіви обмежуються оцифруванням лише довідкових видань та окремих описів (наприклад, це стосується Держархіву Черкаської області).

Найбільш масивний за обсягом комплекс документів з церковних архівів представлений в ЦДІАК України. Особливо ж серед його фондів слід відзначити ф. 127 (“Київська духовна консисторія”)¹. Станом на сьогодні вже оцифровано 1080 його описів. Оцифрування ж справ, зрозуміло, розтягнеться на значно довший період.

Церковні архівні документи зберігаються не лише в суто церковних (за змістом і фондоутворювачем) фондах. Частина документів містяться в колекціях. Як ми бачимо з процесу цифровізації, саме колекціям приділяється найбільша увага. Очевидно, це зумовлюється розумінням подібних фондів як більш значущих за своїм змістом для суспільства і наукових досліджень. Для прикладу можемо навести ситуацію з фондом 220 (“Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією”) ЦДІАК України, в якому зберігається 694 справи за 1369–1899 рр. Хоч і не всі, але переважна більшість його справ вже оцифровані. І серед них, зокрема, ми бачимо справу 323 щодо наказу імператриці Анни Іоанівни гетьману Данилу Апостолу розслідувати суперечку за земельні володіння між київськими монастирями і київським магістратом (1733). Так само оцифрована і справа 344 про підтвердження імператрицею Єлизаветою київському митрополиту Тимофію Щербацькому раніше виданих грамот щодо ставропігії Києво-Печерської лаври (1742).

Попри весь позитивний процес із цифровізацією, усе ж таки, необхідно зауважити, що її напрями стосовно церковних архівів на сьогодні чітко не визначені. Складається враження, що в цьому питанні чіткої програми не існує, а все залежить виключно від керівництва тієї чи іншої архівної установи.

З нашої точки зору цифровізація архівних документів повинна мати більш чіткий план і програму. І в її основу має бути покладений принцип суспільної доцільності. Це важливо з огляду на те, що більшість сучасних архівних установ орієнтована на оцифрування та оприлюднення метричних книг. Звісно, цей напрям важливий. Але він спрямований, усе ж таки, в першу чергу, на задоволення приватних, а не суспільних інтересів. З огляду ж на наукові інтереси більш пріоритетним слід вважати проведення цифровізації документів, що стосуються культурної, адміністративної, економічної та ідеологічної діяльності Церкви.

Таким чином, цифровізація архівних церковних документів має безпосереднє відношення до наукових досліджень і їх інтенсифікації, однак, на даному етапі, поки що повною мірою не відповідає запитам науковців та держави.

¹ Осієвська О. Науковий потенціал документно-інформаційних ресурсів Київської митрополії Синодального періоду. *Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному просторі*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, здобувачів, магістрів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С. 121-124.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024